

Guia de MS

O **Material Suplementar** do artigo *Estratégias mistas para o ensino de Paleontologia na graduação: um relato de experiência* é composto por uma tabela que representa a ficha de avaliação dos grupos.

Material Suplementar. Ficha de avaliação dos grupos

Ficha de avaliação dos grupos					Grupo avaliador:		
	EXEMPLAR	PROFICIENTE	INEFICAZ	INCOMPLETO	Número do grupo ou representante	Grupo	Grupo
	(3 pontos)	(2 pontos)	(1 ponto)	(0 ponto)			
Pesquisa e Pensamento Crítico							
Conteúdo	Apresentação precisa de todas as características de todos os exemplares	Apresentação precisa da maioria das características de todos os exemplares	Apresentação imprecisa das características de alguns exemplares	Apresentação imprecisa das características de vários exemplares			
Pesquisa	Rica variedade de artigos (revisados por pares), corretamente avaliados e sintetizados	Mínimo necessário de fontes, corretamente avaliadas e sintetizadas	Pesquisa mínima sem suporte para argumentos	Nenhuma fonte de artigo (revisado por pares) apropriada e/ou interpretações incorretas			
Síntese	Ideias inspiradas e claramente baseadas em pesquisas	Pesquisa e ideias integradas em produto coeso	Pesquisado, porém com ideias integradas incompletas em produto coeso	Vários conceitos desvinculados e/ou o trabalho não aparenta ser lógico e/ou verificável			
Comunicação							
Apresentação	Apresentação lógica com riqueza de detalhes e que indicam síntese de conceitos	Apresentação lógica que pode ser acompanhada facilmente	Apresentação com algumas falhas no raciocínio, porém o público consegue acompanhar	Falhas na lógica e falta de detalhes suficientes para o público entender o conteúdo			

Identidade Visual	Excelência (em tamanho e cor) e com conteúdo de apoio	Adequado, porém sem inspiração e com conteúdo de apoio	Útil na maior parte, mas sem todo o conteúdo de apoio	Não apropriado e com pouco conteúdo de apoio			
Criatividade							
Criatividade	Demonstração de pensamento original, com ideias inspiradoras e engenhosas	Algum pensamento original. Várias ideias e observações novas	Ideias e observações originais (ou, pelo menos, lógicos). Pouca evidência de pensamento original	Pouca ou nenhuma evidência do pensamento original			
Material	Material bem apresentado, lúdico, interessante, aplicado e testado para o melhor funcionamento, Acompanha plano de aula, modelo para tanto os professores, tanto os alunos acompanharem. Pode ser replicado em sala de aula pelo professor.	Material apresentado, que pode ser aplicado, com apenas alguns ajustes a serem feitos. Pouca desorganização e bem apresentável, lúdico e/ou interessante	Material desorganizado, com falta de componentes, não testado e/ou sem aplicação durante a avaliação. Não apresentado formato replicável para o professor em sala de aula	Não apresentou o material proposto pelo plano de aula			
Observações? Anote na parte de trás da folha					Nota do grupo: (Soma dos pontos)		